

ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYANING TARAQQIYOTI

Sodiqova Nilufar Hafizovna

*Buxoro viloyati Vobkent tumani 1-son kasb-hunar maktabi infarmatika
fani o'qituvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10060064>

Abstract: *In this article, information about the development of modern pedagogical technology is reflected.*

Key words: *Education, advanced pedagogical experience, lesson, subject, thirst for knowledge, love for the country, humanitarianism.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada zamonaviy pedagogik texnologiyaning taraqqiyoti borasida ma'lumotlar o'z aksini topadi.*

Kalit so'zlar: *Ta'lim-tarbiya, ilg'or pedagogik tajriba, dars, mavzu, bilimga chanqoqlik, vatanga mehr-muhabbat, insonparvarlik.*

“Ta'lim texnologiyasi” tushunchasi “ta'lim metodikasi” tushunchasiga nisbatan kengdir. Ta'lim metodi - o'quv jarayonining majmuaviy vazifalarini yechishga yo'naltirilgan pedagog va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyati usuli. Ta'lim texnologiyasi - ta'lim maqsadiga erishish jarayonining umumiy mazmuni, ya'ni, avvaldan loyihalashtirilgan ta'lim jarayonini yaxlit tizim asosida, bosqichma-bosqich amalga oshirish, aniq maqsadga erishish yo'lida muayyan metod, usul va vositalar tizimini ishlab chiqish, ulardan samarali, unumli foydalanish hamda ta'lim jarayonini yuqori darajada boshqarish sifatida qaralib kelingan

Ta'lim sohasidagi o'zgarishlar tufayli darsning shakli va mazmuni, ta'sirchanligi, samaradorligi, baholash mezonlari ham o'zgardi. Bugungi kun o'qituvchisi yangilikka intiluvchan uni to'g'ri qabul qilib o'z o'quvchilariga yuksak darajada yetkaza olishi zarurdir. Usullardan o'z o'rnida foydalanish, yangi bilimni o'quvchilarga yetkaza bilish o'qituvchidan ko'p izlanishni talab qiladi.

Zamonaviy o'qituvchi, avvalo, bolalarni, kasbini mehr bilan sevishi, doimo o'qib – o'rganishi ilg'or zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishi kerak.

Ta'lim-tarbiya bir joyda to'xtab qolmaydi, u doimiy takomillashuv jarayonida. Shunday ekan, o'sib kelayotgan yosh avlodga bilim berishning yangi usullarini ishlab chiqib, o'quv jarayoniga tavsiya etish dolzarb masalalardan biridir.

Zamonaviy pedagogik texnologiya shunday bilimlar sohasiki, ular yordamida XXI asrda davlatimizda ta'lim sohasida tub burilishlar yuz beradi, o'qituvchi faoliyati yangilanadi, talaba-yoshlarda xurfikrlilik, bilimga chanqoqlik, vatanga mehr-muhabbat, insonparvarlik tuyg'ulari tizimli ravishda shakllanadi. Ma'lumotlilik asosida yotuvchi bosh g'oya ham tabiat va inson uzviyligini anglab yetadigan, avtoretar va soxta tafakkurlash usulidan voz kechgan sabr bardoshli, qanoatli, o'zgarlar fikrini hurmatlaydigan, milliy madaniy va umuminsoniy qadriyatlar kabi shaxs sifatlarini shakllantirishni ko'zda tutgan

insonparvarlik hisoblanadi. Bu masalaning yechimi qaysi darajada ta’limni texnologiyalashtirish bilan bog’liq. Texnologiya tushunchasi texnikaviy taraqqiyot bilan bog’liq holda fanga 1972 yilda kirib keldi va yunoncha ikki so’zdan - texnos (technos)-san’at, hunar va logos (logos) - fan, ta’limot so’zlaridan tashkil topib hunar fani ma’nosini anglatadi. Biroq bu ifoda zamonaviy texnologik jarayonni to’liq tavsiflab bera olmaydi. Texnologik jarayon har doim zaruriy vositalar va sharoitlardan foydalangan holda amallarni muayyan ketma-ketlikda bajarishni ko’zda tutadi. Yanada aniqroq aytadigan bo’lsak, texnologik jarayon bu mehnat qurollari bilan mehnat ob’yektlariga bosqichma-bosqich ta’sir etish natijasida mahsulot yaratish borasidagi ishchining faoliyatidir. Ya’ni: Pedagogik texnologiya- bu o’qituvchi (tarbiyachi) ning o’qitish (tarbiya) vositalari yordamida talabalarga muayyan sharoitda ta’sir ko’rsatish va bu faoliyat mahsuli sifatida ulardan oldin belgilangan shaxs sifatlarini intensiv shakllantirish jarayonidir.

Pedagogik nazariyalar yig’indisi hisoblangan pedagogikada katta hajmda nazariy va amaliy bilimlar to’plangan bo’lishiga qaramay, XX asr ikkinchi yarmigacha mashhur pedagoglarning birortasi qayta tiklanadigan, ya’ni izdoshlari tomonidan ular o’tgan yuqori samarali darslarni o’zlariga o’xshatib o’tish imkonini beradigan pedagogik jarayon andozasini ishlab chiqishmagan. Buning boisi, mashhur pedagoglar uslubi tarkibida o’zlarining shaxsiy sifatleri yetakchi o’rinni egallaganligidadir. Ma’lumki, jamiyat tarkibida mashhurlikka da’vogar shaxslar juda ham oz. Bizga esa, ular har bir maktabda, har bir litsey, har bir oliy o’quv yurtida, har bir sinf va dars xonalarida kerak. Bunga yetishishning birdan bir yo’li mashhur pedagoglarning darsini zamonaviy pedagogik texnologiya shakliga solib, loyihasini tuzish va ko’paytirishdir.

Hozirda qo’llanilayotgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar o’z mohiyatiga ko’ra pedagogika fani va amaliyoti yutuqlarining sintezini, ilgari tajribaning an’anaviy elementlari bilan jamiyat taraqqiyoti, jamiyatni insonparvarlashtirish va demokratlashtirish natijalari yig’indisini ifodalaydi. Uning manbalari va tarkibiy elementlari quyidagilar:

—ijtimoiy o’zgarishlar va yangi pedagogik tafakkur; —pedagogika, psixologiya, ijtimoiy fanlar;

—ilg’or pedagogik tajriba;

—vatanimiz va xorijiy mamlakatlarning ta’lim-tarbiya sohasidagi ilgari hamda zamonaviy tajribalari;

—turli xalqlarning tarixiy rivojlanishi davomida shakllangan va ular tomonidan amal qilib kelinayotgan xalq pedagogikasi (etnopedagogika) an’analari.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar o’qituvchi va talabalar munosabatini tashkil etishning asosi sanalsa, talabalarining bilish faoliyatini tashkil etish boshqa texnologiyani qo’llashni talab etadi. Shu sababli har bir mashg’ulotda bitta texnologiyadan emas, balki talabalar bilim olishining har bir bosqichining o’ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, har bir bosqichda tegishli texnologiyadan foydalaniladi. Shunday qilib, bitta mashg’ulotda bir nechta pedagogik texnologiyalar uyg’unlashtiriladi.

Xulosa o’rnida shuni ta’kidlash joizki, har bir dars, mavzu o’quv predmetining o’ziga xos texnologiyasi bor, ya’ni o’quv jarayonidagi pedagogik texnologiya – bu yakka tartibdagi jarayon bo’lib, u o’qituvchining ehtiyojidan kelib chiqqan holda bir maqsadga

yo'naltirilgan, oldindan loyihalashtirilgan va kafolatlangan natija berishiga qaratilgan pedagogik jarayondir.

Adabiyotlar

- 1.O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi qonuni. “Barkamol avlod-O'zbekiston taraqqiyotining poydevoridir” – T.: “Sharq” nashriyoti. 1997 yil.
- 2.N.Muslimov, M.Usmonboyeva, D.Sayfurov, A To'rayev “Innovatsion ta'lim texnologiyalari”-Toshkent 2015 y
- 3.Omonov N.T., “Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat” T: Iqtisod-moliya. 2009